

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

MATN BILAN ISHLASH BOSQICHLARI VA ULARNING INGLIZ TILINI O'RGATISHDAGI DIDAKTIK AHAMIYATI

Soliyev Umidjon Yulchivoyevich

Namangan davlat chet tillari instituti katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda matn bilan ishlashning uch bosqichli modeli – matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyin (post-reading) bosqichlari tahlil qilinadi. Har bir bosqichning talabalarning o'qish tushunchasini, tanqidiy fikrlashini va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Mazkur maqola didaktik hamda psixolingvistik nazariyalar asosida, matn bilan ishlash jarayonida kognitiv faollashtirish, interaktiv o'qish va ijodiy yondashuv usullarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu bosqichlarga asoslangan tizimli yondashuv talabalarning o'qish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: matn asosida o'qitish, chet tilini o'rgatish, matn oldi bosqichi, matn davomida bosqichi, matndan keyingi bosqich, didaktik yondashuv, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article analyzes the three stages of working with texts in teaching English as a foreign language: pre-reading, while-reading, and post-reading. It explores the role of each stage in developing learners' reading comprehension, critical thinking, and communicative competence. The article is based on didactic and psycholinguistic theories and focuses on cognitive activation, interactive reading, and creative approaches during text-based instruction. Research findings indicate that a systematic approach based on these stages significantly enhances students' reading skills.

Key words: text-based instruction, foreign language teaching, pre-reading stage, while-reading stage, post-reading stage, didactic approach, communicative competence.

Аннотация: В данной статье рассматривается трехэтапная модель работы с текстом при обучении английскому языку как иностранному: этап до чтения (pre-reading), во время чтения (while-reading) и после чтения (post-reading). Анализируется роль каждого этапа в развитии понимания прочитанного, критического мышления и коммуникативной компетенции учащихся. Работа основана на дидактических и психолингвистических теориях, с акцентом на когнитивную активизацию, интерактивное чтение и творческий подход в обучении. Результаты исследования показывают, что системный подход на основе этих этапов значительно улучшает навыки чтения у обучающихся.

Ключевые слова: обучение на основе текста, преподавание иностранного языка, этап до чтения, этап во время чтения, этап после чтения, дидактический подход, коммуникативная компетенция.

KIRISH

Respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy malakalarini zamonaviy xorijiy tajribalar asosida rivojlantirish, chet tillarni o'rgatish orqali talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish, Yangi O'zbekiston kelajagi bo'lmish talabalarning kasbiy kompetentligi bilan bir qatorda hayotiy ko'nikmalarini ham – ijodkorlik, kasbiy muloqotga kirishish layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qat'iyatlilik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini – rivojlantirishga qaratilgan tizimni yaratish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda, milliy malaka talablarini bosqichma-bosqich xalqaro standartlarga moslashtirish^[1] ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kishilik jamiyatida o'qishning shaxs tarbiyasidagi o'rni beqiyos bo'lib, u tom ma'noda ma'naviy-ma'rifiy ozuqa olish, umumiy dunyoqarashni kengaytirish, kasbiy malakalarni rivojlantirish yo'lidagi nutqiy faoliyat va harakat turidir. Retseptiv nutq faoliyati turi hisoblanmish o'qishni o'rgatishda ingliz tilida kommunikativ va kasbiy maqsadlar ko'zda tutiladi.

O'qish – grafik koddagi axborotni undan butunlay farq qiladigan tovush kodiga o'tkazish jarayoni, harfiy belgilarda ifodalangan yozma nutqiy axborotni idrok etish va uning mazmunini tushunish, o'zlashtirishga qaratilgan nutqiy faoliyat turidir^[2]. O'qish motivi – muloqot qilish, maqsad esa – axborot (informatsiya) olishdir. O'qishning ingliz tilidagi bunday maqomi talabalarni unga nutq faoliyatining mustaqil kommunikativ muloqot

turi sifatida yondashishga undaydi, o'qishning talabalarning kelgusi kasbiy faoliyatidagi amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida o'qishga nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida o'rgatish, uning kommunikativ vazifasini aniqlashga ham yordam beradi. Lekin hanuzgacha ba'zi chet til o'qituvchilari orasida tilni amaliy egallash tushunchasini og'zaki nutqni o'rganish deb qabul qilish odatlari mavjuddir, ya'ni og'zaki nutq ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni tilni amaliy maqsadda egallash deb talqin qiladiganlar uchramoqda. Bunday yangilash metodik yondashuv ingliz tilida o'qishni amaliyotdagi rolining pasayishiga, og'zaki nutqni rivojlantirishda vosita sifatida qaralishiga olib kelmoqda. Vaholanki, o'qishni o'rgatish bo'yicha tillar ta'limshunosligida (lingvodidaktikada) fundamental ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan, ularda mazkur faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, uni chet tilda kasbiy va sohaviy bilimlarni o'zlashtirishdagi o'rni metodik jihatdan atroflicha tahlil etib berilgan. O'qishga nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida yondashuv uning amaliy (kommunikativ), umumta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va kasbiy vazifalarni aniqlashga yordam beradi. Tilni amaliy maqsadda egallash ingliz tili o'rganuvchining kelajakdagi kasbiy, ixtisoslik va mutaxassislik xususiyati, o'quv yurtining yo'nalishi (profili) va uning amaliy faoliyatda axborot olish qobiliyatiga ko'p jihatdan bog'liqdir ^[3].

O'qish – chet tilini o'rganishdagi asosiy nutq ko'nikmalaridan biri bo'lib, bu ko'nikma nafaqat tilni tushunish, balki lingvistik va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilini o'rgatishda o'qitish jarayoni faqat yozuv belgilarini o'qish emas, balki matnni tushunish, tahlil qilish va uni talqin etishni ham o'z ichiga oladi ^[4]. Ko'plab olimlar o'qish bo'yicha samarali yondashuv sifatida bosqichma-bosqich ishlash modelini taklif etganlar. Bu model quyidagi uchta asosiy bosqichdan iborat: matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyin (post-reading). Har bir bosqich alohida didaktik vazifani bajaradi va talabalarning o'qish kompetensiyasini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida chet tilda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishning o'rni va ahamiyati masalalari, ingliz tilida o'qishni o'rgatishning lingvistik va lingvodidaktik tavsifi, maqsadi, vazifalari hamda mazmuni, ingliz tilida o'qishni o'rgatish bosqichlari, shakli, usullari, tamoyillari va vositalariga oid muammolar respublikamiz olimlari J.J.Jalolov, S.Saidaliyev, M.Z.Abdujabborova, F.M.Erkulova, Z.Botirova, A.V.Ermirzayev va U.Y.Soliyevlarning ilmiy izlanishlarida o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) olimlari Ye.I.Passov, S.K.Folomkina, A.P.Starkov, I.A.Zimnyayalarning ilmiy-tadqiqotlarida chet tilda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik va psixolingvistik jihatlari, shuningdek, chet tilda o'qishni o'rgatish orqali talabalarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xos metodik jihatlari tadqiq qilingan.

Dunyoda chet tilini o'qitishda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar, ingliz tilida o'qish malakalarini rivojlantirish mazmuni, shakli va vositalari masalalari J.C.Alderson, S.C.Thomas, W.Grabe, F.L.Stoller, Sh.Seymour, R.Beaugrand, W.Dressier va J.Grzesik kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida atroflicha tadqiq qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot sifatli-ta'riflovchi (qualitative-descriptive) metodologiya asosida olib borildi. Bu metodologik yondashuv o'rganilayotgan hodisani chuqur va har tomonlama tahlil qilish, mavjud nazariyalar va amaliy tajribalar asosida tafsiliy tavsiflash imkonini beradi. Tadqiqotda ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda matn asosida o'qitishning uch bosqichli modeli (pre-reading, while-reading, post-reading)ni lingvodidaktik nuqtai nazardan o'rganish maqsad qilingan.

Tahlil jarayonida har bir bosqich – ya'ni matn oldi, matn davomida va matndan keyingi bosqichlar – quyidagi mezonlar asosida tizimli ravishda o'rganildi: didaktik maqsadlar va kognitiv funksiyalar. Har bir bosqichning talabalarda o'quv motivatsiyasi, bilimlarni faollashtirish, tafakkur jarayonlarini rag'batlantirish, tanqidiy va reflektiv fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni baholandi. Ushbu yondashuv Vygotskiy va Brunerning konstruktivistik yondashuvlariga asoslanadi.

O'qitish jarayonida qo'llaniladigan metod va mashqlar. Har bir bosqichga mos keluvchi mashq turlari – ya'ni brainstorming, taxmin qilish, matndan asosiy fikrni ajratish, savol-javob, matn asosida ijodiy yozuvlar kabi mashqlar tahlil qilindi va ularning metodik samaradorligi izohlandi. Psixolingvistik tayyorgarlik va mental jarayonlar. Talabalarning e'tibor, xotira, tafakkur, semantik tahlil qilish va kontekstual tushunish kabi psixolingvistik ko'nikmalarining har bir bosqichdagi rivojlanish darajasi o'rganildi. Shu bilan birga, matnni anglashda ishlatiladigan yuqori darajadagi kognitiv strategiyalarning (skimming, scanning, inferring, predicting) amaliy o'rni ko'rsatildi.

Kommunikativ va interaktiv yondashuvlar bilan uyg'unligi. Har bir bosqichda talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan interaktiv mashqlar, juftlik va guruhli ishlar, muhokama, rolli o'yinlar, savol-javoblar orqali mulo-

qotga kirishish imkoniyatlari tahlil qilindi. Bu esa CEFR standartlaridagi kommunikativ kompetensiyaning rivojiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida baholandi.

Metodologik yondashuvda tahliliy sintez va qiyosiy tahlil usullaridan ham foydalanildi. Bu orqali mavjud nazariy qarashlar, amaliy tavsiyalar va metodik yondashuvlar o'zaro solishtirilib, ularning talabalarning til o'rganish jarayoniga ta'siri keng ko'lamda tahlil qilindi. Shuningdek, ilmiy izlanishda holistik yondashuv tamoyillariga asoslanilgan holda, matn bilan ishlash faqat o'qish ko'nikmasini emas, balki boshqa til ko'nikmalari – yozish, tinglab tushunish va og'zaki muloqotga ham bevosita ta'sir qilishi isbotlab berildi. Natijaviy xulosalar esa tizimli tarzda ishlab chiqilgan va o'quv jarayoniga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ilmiy-metodik tavsiyalar shaklida umumlashtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ingliz tilida o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda matn oldi, matn o'qish davomida va matndan keyingi bosqichlarni hisobga olish zarur. Ayniqsa, talabalarning o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili o'qitish maqsadlarini zamonaviy talablarga bo'ysundirish ijobiy samara beradi. Shundagina ingliz tili ta'limining bugungi kundagi dasturiy talablarini integrativ yondashuvga yo'naltirilgan holda ta'minlashga erishiladi. Matn oldi bosqichi chet tilini o'rganayotgan talabalarni o'qish faoliyatiga aqliy, emotsional va lingvistik jihatdan tayyorlashni maqsad qiluvchi muhim bosqichdir. Bu bosqichda asosiy urg'u talabalarning mavjud bilim zaxirasini faollashtirish, matn konteksti haqida umumiy tasavvur hosil qilish va o'qishga motivatsiyani oshirishga qaratiladi.

Nazariy jihatdan bu yondashuv konstruktivistik pedagogika tamoyillariga asoslanadi, ya'ni talabalar yangi bilimlarni mavjud tajribasi va bilimlariga tayanib o'zlashtiradi. Harmer ta'kidlaganidek, matn oldi (pre-reading stage) bosqichi talabalarning kontekstni tushunishga tayyorligini oshirib, keyingi o'qish jarayonini samaraliroq qiladi ^[6].

Matn oldi (pre-reading stage) bosqichining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- Bilimlarni faollashtirish – talabani avvalgi bilim va tajribalari asosida matnga yaqinlashtirish;
- Kontekstual tushunishni rivojlantirish – sarlavha, vizual materiallar (rasmlar, grafikalar) va kalit so'zlar orqali matnning umumiy mazmunini oldindan aniqlash;
- Tilga tayyorlash – asosiy leksik birliklar, frazalar, grammatik konstruksiyalar bilan tanishtirish;
- Kognitiv faollashtirish – talabani taxmin qilish, muammoni oldindan his qilish, savollar orqali faol fikrlashga undash.

Bu bosqichda brainstorming, K-W-L chart (Know–Want to know–Learned), semantic mapping, anticipation guides, muloqotli suhbatlar va boshqa faoliyatlar samarali usul sifatida qo'llanadi. Bu faoliyatlar talabani passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. Matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) o'qishning markaziy qismidir va talabalar bevosita matn bilan ishlashga kirishadilar. Bu jarayonda asosiy maqsad – matn mazmunan tushunish, matn strukturasi anglash, asosiy fikrlar va detallarning ajratilishi hamda til birliklarining kontekstdagi funksiyalarini tahlil qilishdan iborat.

Grabe va Stoller ta'rifiga ko'ra, matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) talabalarning intensiv o'qish (deep reading) va kognitiv strategiyalar orqali ma'lumotni qayta ishlash, fikrlarni umumlashtirish va mantiqiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi ^[4]. Ushbu bosqichda quyidagi kognitiv faoliyatlar yetakchi rol o'ynaydi:

- Skimming – matnning umumiy mazmunini tezda tushunish va asosiy fikrlarni aniqlash;
- Scanning – muayyan ma'lumotni topish uchun selektiv o'qish;
- Inferencing – kontekst asosida tushunarsiz so'z yoki fikrlarni taxmin qilish;
- Prediction – matnning keyingi qismiga oid ehtimoliy mazmunni taxmin qilish;
- Critical analysis – matn muallifining nuqtayi nazarini baholash va tanqidiy fikr bildirish.

Talabalarga matn yaxlit holda qamrab olish imkonini beruvchi faoliyatlar – savol-javob mashqlari, tafsilotlarni aniqlash, bosh g'oya bilan bog'lanish, xulosa chiqarish, real va tasavvuriy holatlarni ajratish – ushbu bosqichda tatbiq etiladi. Bu jarayon talabalarning tanqidiy o'qish (critical reading) va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Matndan keyingi bosqich (post-reading stage) – talabalarning matndan olgan bilimlarini mustahkamlash, ularni chuqurroq tahlil qilish va shaxsiy munosabat bildirishlariga imkon yaratadi. Bu bosqichda talabalar o'qilgan matn asosida refleksiya, tahlil, muloqot va ijodkorlik faoliyatlarini amalga oshiradilar. Brown ushbu bosqichni o'qishning eng muhim qismlaridan biri deb hisoblab, talabalarning kommunikativ va interaktiv salohiyatini rivojlantirishda matndan keyingi bosqich vazifalarining beqiyos ahamiyatini ta'kidlaydi. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- Matn mazmunini baholash – matn g'oyasi ustida muhokama qilish, savol-javob asosida bahs yuritish;
- Ijodiy yozuv mashqlari – matn asosida xulosa chiqarish, shaxsiy fikr bildirish, qayta yozish yoki davom ettirish;
- Rol o'ynash va drammatizatsiya – matn syujeti asosida rolli o'yinlar, ssenariy yaratish, dialoglar yozish;

- Hayotiy bog'liqlik – matn mavzusini talabalarning real hayot tajribasi bilan bog'lash va individual kontekstlarda aks ettirish.

Ushbu bosqich talabalarda reflektiv fikrlash, ko'p nuqtayi nazardan yondashuv hamda shaxsiy pozitsiyani shakllantirish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, post-reading bosqichidagi faoliyatlar talabalarning yozma nutq (writing), og'zaki nutq (speaking) hamda muloqotga kirishish (interaction) ko'nikmalarini ham rag'batlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda ingliz tilini o'rgatish jarayonida matn bilan ishlashning uch bosqichi – matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyingi (post-reading) bosqichlar – nazariy manbalar, lingvodidaktik yondashuvlar va amaliy metodikalar asosida chuqur tahlil qilindi. Talabalarning o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirishda har bir bosqichning o'ziga xos funksiyasi va didaktik vazifalari mavjudligi aniqlandi. Tadqiqotdan kelib chiqqan holda quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin: matn oldi (pre-reading stage) bosqichi talabalarning mavjud bilimlarini faollashtirib, o'qishga psixologik va mantiqiy tayyorgarlikni ta'minlaydi. Bu bosqichda kontekstual tushunishni shakllantirish, asosiy so'z birikmalarini tanishtirish va bashorat qilish faoliyatlari muhim ahamiyatga ega.

Matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) matnning mantiqiy va semantik tahlil qilishni, asosiy va qo'shimcha ma'lumotlarni ajratishni, shuningdek, talabalarning tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirishni ko'zlaydi. Skimming, scanning, inferencing va savolga asoslangan strategiyalar bu bosqichni mazmunli qiladi.

Matndan keyingi bosqich (post-reading stage) matn mazmunini ijodiy va shaxsiy yondashuvlar bilan qayta ishlash, u haqida bahs yuritish va o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, bu bosqich kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ingliz tilini o'qitish jarayonida matn bilan ishlash samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy va metodik takliflar ilgari suriladi:

Har bir bosqich uchun aniq strategiyalar ishlab chiqish lozim. O'qituvchilar dars rejalashtirishda matn bilan ishlash bosqichlarini alohida segment sifatida ko'rib chiqib, har bir bosqichga mos strategik topshiriqlarni tanlashlari lozim. O'qituvchilarning malakasini oshirish kurslariga matn bilan ishlash metodikasini kiritish tavsiya etiladi. Bu orqali amaliyotchi pedagoglarning metodik saviyasi va darsni interaktiv tashkil etish ko'nikmalari oshadi.

Talabalarning individual o'qish uslublarini hisobga olgan differensial yondashuv joriy qilish lozim. Matn ustida ishlashda har bir talabaning tayyorgarlik darajasi, qiziqish sohasi va kognitiv xususiyatlariga moslashtirilgan topshiriqlardan foydalanish samarali bo'ladi. Texnologiyalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Onlayn platformalar, grafik ilovalar va interaktiv matnlar orqali har bir bosqichni multimodal yondashuv bilan boyitish mumkin. Ushbu takliflar xorijiy til o'qituvchilari uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi hamda talabalarning o'qish malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot doirasida keltirilgan xulosalar va takliflar kelajakda darslik yaratuvchilari, metodistlar va til o'rgatuvchi muassasalar faoliyati uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri. – Toshkent: Talaba, 2012. – B. 432.
3. Soliyev U.Y. Talabalarning ingliz tilida o'qish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (Amaliy matematika yo'nalishi misolida). Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Namangan, 2024. – B. 155.
4. Grabe W., Stoller F.L. Teaching and Researching Reading (2nd ed.). Great Britain: Routledge, 2013. – P. 126.
5. Brown H.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Longman, 2001. – P. 184.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Education, 2007. – P. 208.
7. Hedge T. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press, 2000. – P. 194.
8. Nunan D. Practical English Language Teaching. McGraw-Hill Education, 2003. – P. 211.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.